

Workshop Objekt – Text – Bild des NFDI4Objects CC „Objekte als Inschriftenträger“ am 28. April 2025 in Berlin

NFDI4Objects Workshop: Objekte als Inschriftenträger – Zusammenfassung

Der Workshop des Community Clusters „Objekte als Inschriftenträger“ fand am 28. April 2025 im Archäologischen Zentrum Berlin sowie online statt und versammelte Fachleute aus Archäologie, Kunstgeschichte, Ägyptologie, Numismatik und Digital Humanities, darunter auch aus den NFDI-Konsortien Text+ und 4Memory. Ziel dieser auf einen initialen Workshop im Oktober 2024 (Abb. 1) folgenden Veranstaltung war die Diskussion aktueller Projekte und Herausforderungen bei der digitalen Erschließung und Modellierung von Inschriftenträgern, insbesondere im Hinblick auf Normdaten, interoperable Metadatenmodelle und Ontologien sowie die Schaffung synergetischer Strategien in verschiedenen Projekten und Konsortien. Die DOIs der Beitrags-Präsentationen sind jeweils am Ende der Synopsen aufgeführt.

Workshop des CC Objekte als Inschriftenträger: Die Materialität von beschriftetem Kulturgut im digitalen Raum
22.10.2024

10:00 Uhr:
Begrüßung & Einführung

10:15 Uhr:
Dr. Katharina Kagerer (Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen) / Jens Borchert-Pickenhan (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Objekt und Material im Projekt »Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit«

10:45 Uhr:
Prof. Dr. Rudolf Haensch (Deutsches Archäologisches Institut, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik)
Text, Träger und Kontext: Von der Materialität antiker griechischer Inschriften

KURZE PAUSE

11:20 Uhr:
PD Dr. Ulrike Ehmig (CIL / BBAW)
Die zwei Waagschalen von Inschriften. Lateinische Inschriften in der digitalen Welt

11:50 Uhr:
Dr.-Ing. Tobias Arera-Rütenik (Universität Bamberg)
Sprache des Objekts – Form der Inschrift: Kohärenz zweier Informationsträger. Erfahrungen aus 15-jähriger digitaler Dokumentation jüdischer Friedhöfe

MITTAGSPAUSE

13:20 Uhr:
Prof. Dr. Elisa Roßberger (Freie Universität Berlin)
Challenge accepted, lessons learned. Auf dem Weg zu einem »Annotated Corpus of Ancient West Asian Imagery: Cylinder Seals«

13:50 Uhr:
Dr. Christoph Klose (Münzkabinett Berlin / NFDI4Objects)
Schlüsselfaktoren der Datenerfassung beschrifteter Objekte in archäologischen und numismatischen Datenbanken

14:20 Uhr:
Anja Gerber (Klassik Stiftung Weimar / NFDI4Objects)
Vorteile eines Minimaldatensatzes für die Zusammenführung von epigraphischen und objektbasierten Daten

KURZE PAUSE

15:00 Uhr bis 15:30 Uhr:
Zusammenfassung & Abschlussdiskussion

NFDI4 Objects

Abb. 1: Programm des 1. Workshops des Community Clusters am 22.10.2024

Teil I: Projektvorstellungen und zentrale Themen

Anne Herzberg-Beiersdorf präsentierte ihr Projekt zur digitalen Erfassung privater Denkmäler aus Memphis (zur Zeit des Neuen Reichs, ca. 1550–1070 v. Chr.). Über 1700 Objekte, 2409 Personen und 992 ägyptische Amts- und Funktionstitel wurden bereits im Rahmen ihres Dissertationsprojekt in einer PostgreSQL-Datenbank erfasst und miteinander in Relation gesetzt. Bei der Datenaufbereitung und Analyse wurde u.a. der methodische Rahmen der Sozialen Netzwerkanalyse genutzt. Die Datenbank erfasst verschiedene Metadatenkategorien, wie Angaben zu Material, Datierung, Provenienz und Standort, wobei Normdatenquellen (z.B. MET, THOT und Trismegistos, TopBib, Geonames und Wikidata) genutzt werden. Eine zentrale Herausforderung besteht in der Normierung der Verortung und

der Position der Inschriften in ihrem jeweiligen übergeordneten Kontext (z.B. dem Trägermedium, archäologischer/epigraphischer Kontext), da bisher keine standardisierten Fachvokabulare für archäologische Kontexte existieren.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17020596>

Alexander Ilin-Tomich stellte sein prosopographisches Projekt zum Ägypten des Mittleren und frühen Neuen Reichs vor. Die 53.198 Personen umfassende Datenbank ist sowohl als eine webbasierte MySQL-Datenbank als auch als Graphdatenbank publiziert. Das Datenmodell benötigt insbesondere die Verknüpfungen zwischen Personen, Ikonographie, Sprache, Geschichte und Archäologie, wobei der Referent eine Kluft zwischen feldarchäologischen, museologischen, historischen, bildwissenschaftlichen und textbasierten Fachspezialisierungen als emblematisch auch für das Thema des Workshops beschrieb. Die Modellierung der Beziehung zwischen Objekten und Inschriften erfolgt anhand einer auf CIDOC CRM referenzierten Ontologie, wobei die Unterscheidung zwischen physischen Objekten, virtuellen Objekten und Texten problematisch bleibt. Insbesondere mehrteilige, nichtlineare Texte (z.B. Palimpseste) und aus mehreren Funden oder Museumsstücken bestehende Objekte verdeutlichen die durch heterogene ontologische Klassifizierungen (z.B. E22 human-made-object vs. E24 human-made-thing) sowie unterschiedliche Definitionen von Objekt und Inschrift verursachten Fehlschlüsse.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17021378>

Daniel Werning präsentierte die Modellierung von Artefakten und Texten im [Thesaurus Linguae Aegyptiae](#) (TLA). Das Datenmodell des TLA differenziert zwischen Texten (BTSText) und Objekten (BTSObject), wobei auch Unzulänglichkeiten beschrieben wurden, die sich bereits unterschiedlich gut lösen lassen. Besondere Herausforderungen resultieren für die passgenaue Integration von Objektdaten aus fragmentierten Textträgern, mehrteiligen und nichtlinearen Texten sowie bildlichen Elementen. Ein exemplarisches Mapping auf die Ontologie des FAIR Epigraphy Projects führte zu einer weitgehenden Passgenauigkeit der dortigen Modellierungen, bei der hauptsächlich nur die Übertragung einzelner dort verwendeter Klassen auf den ägyptologischen Bedarf gewisse Unklarheiten hinterließ. Für die selbstkritisch aktuell beschriebenen Unzulänglichkeiten bei der Einbindung von Text-Objekt-Bezügen im TLA wurden detaillierte unterschiedliche Lösungen vorgeschlagen, etwa durch Segmentierung und Annotationen.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17021761>

Der Historiker *Philipp Schneider* fokussierte in seinem Beitrag auf die digitale Heraldik. Die Wappen des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit sind aus verschiedenen Schichten zusammengesetzte Kompositionen, zu denen die konzeptionelle Anordnung einzelner Bildelemente, Farben und Formen zählen. Das [DigitalHeraldry-Project](#) (Leitung von Torsten Hiltmann) hat aus RDF-fizierten Daten einer lokalen Wappen-Datenbank einen Knowledge Graph mit vier (Teil-)Ontologien (Objects, Representations, Entities, Heraldic Elements) für die Heraldik erstellt. Die Ontologie modelliert die komplexen Beziehungen zwischen Wappen, deren Bestandteilen und Kontexten, welche für die adäquate Deutung der Wappen entscheidend sind. Die Herausforderung liegt in der feingranulierten Analyse der heraldischen Elemente sowie in der Integration bildlicher Daten (z.B. in IIF) und der Mehrsprachigkeit. Im Folgeprojekt HERALDic Identity in Context sollen das Datenmodell und die Ontologie Open Access bereitgestellt werden.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17022254>

Teil II: Impulsvorträge und praktische Modellierungen

Das von *Sarah Wagner* vorgestellte Modell sieht eine Erfassung der Inschrift von Objekten als Teil der digitalen Objektbiografie und dient der Integration heterogener und verteilter Objektinformation. Dabei wird das Objekt im Kontext von Ereignissen betrachtet, etwa seiner Entstehung, seiner Nutzung, eines Museums- oder Sammlungskontextes, seiner Modifikation oder Forschungsaktivitäten, die jeweils mit Akteuren, Zeit und Ort verlinkt werden können und stets mit Quellen zu belegen sind. Modelliert wird die Objektbiografie anhand der N4O Objects Ontology, deren Top-Level-Ontologie das CIDOC CRM in der Version 7.1.3 ist. Inschriften werden in der digitalen Objektbiografie bislang in zwei Kontexten erfasst: bei der Entstehung des Objekts bzw. seiner Herstellung (E12 Production) und bei seiner Veränderung (E11 Modification), wenn beispielsweise Inschriften ergänzt, restauriert oder anderweitig verändert werden. Bei der Erfassung einer Inschrift (E34 Inscription) können ihre Transkription (E31 Document) und Sprache (E56 Language) dokumentiert werden. Die Inschrift wiederum ist an ein physisches Merkmal (E25 Human-made Feature) gebunden, von dem sie getragen wird (P128 is carried by) und auf dem sie verortet werden kann (P59 has section). Gerade bei Objekten, die mehrere Inschriften tragen stellt sich die Frage nach dem Detailgrad der Erfassung (Fallbeispiel Behaim Globus von 1492/94 im GNM Nürnberg der über 2000 Ortsnamen trägt). Im Zuge der Diskussion wurde noch die Frage aufgeworfen, ob Inschriften nicht auch im Kontext der Nutzung eines Objekts eine Rolle spielen sollten, etwa wenn durch bestimmte Akteure aus ihnen vorgelesen wird.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632274>

Anja Gerber stellte Modellierungsansätze vor, mit denen die heterogenen archäologischen Daten in den NFDI4Objects Knowledge Graph integriert werden sollen. Für diese Aufgabe, die maßgeblich von der TWG „[N4O Object Metadata Set & Object Ontology](#)“ betrieben wird, sind multidisziplinäre Anwendungsbeispiele aus den Task Areas 1-4 von N4O gefordert. Dabei wurde ein Weg skizziert, der über die Nutzung von LIDO als Metadatenschema Objektdaten basierend auf LIDO (XML) für das N4O ObjectMetaDataSet beschreibt. Mittels der Referenzierung u. a. auf CIDOC-CRM 7.1.3 wird dann eine RDF-fähige Repräsentation in der N4O Object Ontology erstellt. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Datenformate interoperabel und ohne Informationsverluste abzubilden. Es wurden Ansätze vorgestellt, um komplexe Objekte, mehrteilige und nicht-lineare Texte sowie bildliche Elemente zu modellieren. Besonders wichtig ist die Ermittlung, welche Beziehungen zwischen Objekten, Texten und Bildern mit welchen Eigenschaften ausgedrückt werden sollen. Der Ansatz der für das Metadatenmodell als Ausgangsbasis verwendete Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen ist nicht ausreichend, um komplexere Relationen zwischen Texten und Objekten angemessen abzubilden. In enger Zusammenarbeit zwischen NFDI4Objects, der AG Minimaldatensatz sowie der deutschen LIDO AG werden die Bedarfe des Konsortiums in die Weiterentwicklungen des Minimaldatensatzes und eines archäologischen Anwendungsprofils für LIDO einfließen.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17023156>

Christoph Klose präsentierte anhand einer Münze aus dem späten 1. Jh. v. Chr. den Ist-Zustand und Unzulänglichkeiten bei der Erfassung und Darstellung von Text-Objekt-Beziehungen in numismatischen Forschungsdaten. Trotz der vielfältigen Nutzung von Normdaten für Personen, Körperschaften, geographische Orte und anderen numismatischen Konzepten bleibt die Modellierung der Verknüpfung von bildlicher und textueller Information eine Herausforderung. Beim Export im Datenformat LIDO-XML des [IKMK](#) werden Legende und

Bildbeschreibung in den Elementen „Inscription“ bzw. „Inscription Description“ abgebildet, was eine unzureichende Trennung der textuellen und bildlichen Objekteigenschaften nach sich ziehen kann, sodass Bedarf für eine alternative ontologische Referenzierung besteht, für die Vorschläge gemacht wurden: Eine Trennung von Beschriftungsinformationen in die die Lido-Konzepte „Inscription Transcription“ (für die Wiedergabe der Textinformation) und „Inscription Description“ (für die Beschreibung von Formalia, wie Richtung oder Beschaffenheiten wie z.B. vertiefte Inschriften).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17023338>

Zentrale Aspekte aus dem Beitrag von *Florian Thiery*, von dem aus Zeitgründen leider nur die Präsentation zur Verfügung gestellt werden konnte, betreffen das Mapping spezieller Anwendungsontologien auf CIDOC CRM sowie die Verwendung des in der (klassischen) Epigraphik weit verbreiteten Metadatenschemas TEI Epidoc anhand zweier Objektressourcen: keltische Oghamsteine und römische, mit Stempeln versehene Keramik (s. dazu besonders die Folien 2, 10, 14, 15, 25 und 27 der Präsentation).

Ziel sind FAIRe nachvollziehbare Daten in einem Knowledge Graph

F + A = Knowledge Graph | I + R = Linked Open Data / RDF

Abb. 2: Folie 2 aus dem Beitrag von Florian Thiery zur Integration von Objektdaten in den Knowledge Graph von NFDI4Objects ©Florian Thiery CC BY 4.0

Ein wesentlicher Punkt des Beitrags besteht in der Betonung der Interoperabilität unterschiedlicher Metadatenschemata und Ontologien und deren Integration in den N4O Knowledge Graph. Dies betrifft neben den im Workshop häufiger genannten Beispielen (wie LIDO und CIDOC CRM) etwa auch Wikibase-Instanzen und Factgrid (Abb. 2).

<https://zenodo.org/records/15310724>

Babette Schnitzlein widmete sich den Metadaten keilschriftlicher Zeugnisse. Die Erfassung von Museumsnummern inklusive Joins, Texteditionen, Schrift(-stufen) und Klassifikation ist essentiell, um Textzeugen in digitalen Sammlungen nutzbar zu machen. Die standardisierte Dokumentation im Projekt „[Reading the Library of Assurbanipal](#)“ (LMU und BM London) für Tafeln und Tafelfragmente mit Kolophonen bietet gute Ansätze, etwa durch die Verwendung harmonisierter Lokalisierungen, etwa bei der Klassifikation. Letztere findet (inzwischen mehrfach überarbeitet) auch Anwendung in der [electronic Babylonian Library](#) (LMU und Bayerische Akademie der Wissenschaften). Die Diskussion betonte die Notwendigkeit,

derartige Standardisierungen mit stabilen Identifikatoren versehen als Normdaten in andere Datenbanken zu integrieren und die Datenqualität durch klare Richtlinien zu verbessern.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17023440>

Übergeordnete Themen, Fragen und zukünftige Schritte

Im weiteren Verlauf wurden zentrale Fragen zur Anpassung der CIDOC CRM-Klassen und -Eigenschaften diskutiert, um die vielfältigen Objekteigenschaften adäquat abzubilden. Es besteht Bedarf an Low-Level- und Top-Level-Ontologien sowie an der Abbildung mehrteiliger Objekte, z.B. Grabstelen, die in verschiedenen Museen liegen. Die Modellierung serieller Inschriften und mehrteiliger Textträger wurde wiederholt als Herausforderung beschrieben. Für die nächsten Schritte wurde die Sammlung konkreter Mappings von Metadaten auf Standards wie CIDOC CRM, Wikidata, Factgrid, LIDO XML und TEI Epidoc vereinbart. Ziel ist es, die Integration ausgewählter Objekttexte in die gemeinsame Datenbasis voranzutreiben und die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Datenquellen zu verbessern. Zudem sollen Best-Practice-Beispiele entwickelt werden, um die Modellierung komplexer Inschriftenträger in digitalen Sammlungen zu standardisieren und zu vereinfachen.

Christoph Klose